

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛИЗМА У ЛИЦ С КОМОРБИДНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Алқаров Рустам Бахтиярович

*Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан*

Аннотация. Проводимые исследования, направленные на выявление механизмов появления и персистенции аддиктивных расстройств, что является основным фактором ухудшающие показатели наркологической ситуации. Психические расстройства, сочетающиеся с алкогольной зависимостью, все чаще становятся объектами пристального изучения, поскольку существуют на стыке двух специальностей – наркологии и психиатрии, тем самым, обуславливая трудности диспансеризации, профилактики и лечения пациентов.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, психические расстройства, коморбидное течение.

Высокая распространенность алкогольной зависимости и риск серьезных медицинских и социальных последствий, связанных со злоупотреблением алкоголем, указывают на высокую и постоянную актуальность изучения этой проблемы [2].

Так, по данным различных авторов, около одной пятой (20%) пациентов с алкогольной зависимостью, наркоманией и наркозависимостью выявляют процедурные эндогенные психические расстройства, а среди пациентов с эндогенными заболеваниями от 12 до 50% пациентов злоупотребляют

алкоголем и наркотиками. Ставя вопрос о проблеме "сочетания" наркозависимых расстройств и других психопатологических расстройств экзогенного и эндогенного спектра, исследуя влияние "патологической почвы" (на течение наркозависимых болезней влияют не трудности диагностики и дифференциальной диагностики таких больных, а трудности их диспансерного наблюдения и, следовательно, адекватная терапевтическая помощь [1].

На сегодняшний день специальный диспансерный учет больных этой группы не ведется ни в наркологических, ни в психоневрологических диспансерах. При достаточно изученной клинической части проблемы психической патологии в сочетании с алкогольной зависимостью следует отметить недостаточное освещение клинических особенностей вторичной алкогольной зависимости, особенно у пациентов с шизофренией, аффективным психозом, некоторыми органическими поражениями головного мозга, пограничными психоневрологическими расстройствами и посттравматическими стрессовыми расстройствами – роль черт личности и расстройств личности у реальных и симптоматических пациентов, а также у пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые заставляют их начать злоупотреблять алкоголем и наркотиками [5].

В изучаемом контексте изучение начала и течения коморбидного расстройства, его клинических особенностей, агрессивного и аутоагрессивного поведения у больных с комбинированной патологией, условий диспансерного наблюдения имеет большое социальное значение для улучшения качества организации психиатрической и наркологической помощи.

В доступной литературе мы не нашли исследований сравнительного характера, проливающих свет на различия в социодемографических и психопатологических характеристиках у пациентов с комбинированной патологией, склонных к социально опасному поведению – в условиях традиционного диспансерного наблюдения и активного диспансерного наблюдения [9]. Таким образом, все вышеперечисленное стало веской основой для проведения данного исследования.

Цель исследования. Изучить клинико-психопатологические и прогностические особенности формирования и развития алкоголизма с психическими расстройствами.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных нами задач на 2023-2024 годы проведено клиническое обследование 64 больных мужского пола, у всех больных развилась алкогольная зависимость на фоне сопутствующей (комбинированной) психической патологии. Пациенты находились на диспансерном учете и находились под наблюдением Самаркандского областного наркологического диспансера. Часть пациентов (45%) была обследована во время стационарного лечения в Самаркандской областной психиатрической больнице.

В соответствии с поставленной целью мы использовали клинические и психопатологические методы обследования, касающиеся наркозависимости и психиатрического компонента комбинированного расстройства. Все пациенты под наблюдением прошли стандартное комплексное обследование: ЭЭГ клинико-психопатологическое, нейрофизиологическое исследование, преморбидная оценка личностных качеств при сортировке п. В. Ганнушкин, О. В. Использовалась классификация психопатий кербикова, учитывая возрастные особенности формирования психопатий, в зависимости от их генеза [10] и А. Е. Классификация акцентов характера Личко. средний возраст исследуемой группы составлял 44,25 года ($\pm 1,08$).

В зависимости от формы диспансерного наблюдения в группу, состоящую из активного диспансерного наблюдения, входило 13 человек (30,6%), а в группу обычного диспансерного наблюдения-51 человек (69,4%). Изучение анамнеза пациентов показало, что у исследуемых пациентов в 52,78% случаев отмечалась наследственная тяжесть Из-за

алкоголизма, наркомании и различных психических расстройств со стороны родственников. Раннее начало злоупотребления алкоголем (до 25 лет) выявлено у 30,56% больных.

Результаты исследования. Психиатрическая нозологическая оценка проводилась в соответствии с МКБ-10 и рядом местных словарей и руководств [12].

Однако при оценке участия аффективных расстройств в формировании синдрома и их роли в развитии комбинированной патологии можно отметить, что у 22 (20%) обследованных преобладание аффективных симптомов в составе синдромов сложных психических расстройств в клинической картине сопутствующего заболевания. Аффективная патология, преимущественно депрессивного регистра, включала более сложные синдромы: астено-депрессивный (2,8%), тревожно-депрессивный (6,5%), депрессивно-параноидный (5,7%) и другие.

Электроэнцефалография (ЭЭГ). Для построения карт использовались 30-секундные некартефактные фоновые сегменты и образцы нагрузки, выбранные случайным образом на электроэнцефалограммах, по возможности без явных всплесков и пароксизмов, карта которых выполнялась индивидуально. Помимо спектров мощности, на картирование повлияли всплеск активности, соотношение различных частотных диапазонов, амплитудные значения вспышек и пароксизмов.

Фоновая ЭЭГ регистрируется в состоянии расслабленного бодрствования. Тест проводился на 3-минутную гипервентиляцию с открытием глаза, фотостимуляцией, регистрацией ЭЭГ в каждую минуту гипервентиляции, а затем с удалением фоновой ЭЭГ непосредственно после теста с гипервентиляцией. Оценивались качественные параметры реакции активации-степень десинхронизации и исчезновения основной активности, определялась выраженность реакции ЭЭГ на гипервентиляцию, а также изменение качественных характеристик ЭЭГ во время и после гипервентиляции.

Изучаемый контингент больных с комбинированной патологией представляет собой реальный "разрез" лиц, находящихся под диспансерным контролем и наблюдаемых при интенсивном употреблении алкоголя. С нозологической точки зрения расстройства группы шизофрении и органические заболевания максимально сочетались с алкогольной зависимостью, в меньшей степени-с пациентами с аффективными расстройствами настроения и "чистыми" расстройствами личности.

Можно предположить, что эти комбинации не регистрировались (не замечались) персоналом из-за низкой активности (открытости), конфиденциальности депрессивных пациентов и того факта, что пациенты с расстройствами личности и алкогольной зависимостью традиционно сосредотачиваются на учете, если они вообще учитываются.

В соответствии с целями и задачами исследования в структуре сопутствующей патологии мы рассматривали истинную алкогольную зависимость и симптоматическую алкогольную зависимость как составляющие одного сопутствующего расстройства. Истинная алкогольная зависимость (вторичная истинная алкогольная зависимость) диагностирована нами у 47 человек (1 группа), симптоматическая-у 14 человек (2 группа). Что касается психиатрического компонента комбинированного расстройства, в группе 1 было больше пациентов с органическим поражением головного мозга (32,8%) и олигофренией (11,9%), чем в группе 2 ($p < 0,05$), а в группе 2 значительно преобладали пациенты с шизофренией (88,24%). их было больше, чем в группе 1 ($p < 0,05$).

У пациентов с истинной алкогольной зависимостью чаще встречаются родственники с алкогольной зависимостью ($p < 0,05$), и было обнаружено, что дебют психического заболевания связан с предшествующей интенсивной алкоголизацией ($p < 0,05$). Описывая истинную и симптоматическую алкогольную зависимость, мы не учитывали их динамическую связь с тем или иным сопутствующим психическим заболеванием. Поэтому мы приступили к изучению особенностей реальной и симптоматической зависимости – доминантных нозологий в нашем контингенте-у пациентов с шизофренией и органическими поражениями головного мозга. Симптоматическая зависимость развивается преимущественно на фоне шизофренического процесса, динамика которого соответствует динамике эндогенного

заболевания, а влияние на процесс коморбидного расстройства более неопределенно.

При отрицательном влиянии на эндогенный компонент сопутствующего расстройства у половины больных отмечается употребление алкоголя "по терапевтическим причинам" для снятия дискомфорта, поднятия настроения, социализации, что в ряде случаев способствует замедлению нарастания дефекта и формированию специфической адаптации. Кроме того, при относительно высоких значениях наследственной тяжести алкогольной зависимости в сочетании с шизофренией для пациентов с алкогольной зависимостью (показатель 23%) не было обнаружено различий между группами.

Так же, как синдром отмены алкоголя не обнаруживается по возрасту развития – индикатор физической зависимости от алкоголя, это можно объяснить достаточно высокими показателями симптоматической алкогольной зависимости в группе и статистически значимым увеличением числа пациентов в группе, которые время от времени употребляют алкоголь ($p < 0,05$). При симптоматическом алкоголизме синдром отмены алкоголя может не развиваться у 50% людей, а также у пациентов, которые время от времени употребляют алкоголь. Однако эти соображения, характеризующие особенности небольшой части контингента группы, не опровергают вывод о том, что "алкоголизм" в группе моложе и опаснее.

Выводы 1. Алкогольная зависимость часто проявляет коморбидность с пароксизмально-прогрессирующей шизофренией и экзогенно-органическими заболеваниями.

2. Коморбидное течение вторичной истинной алкогольной зависимости при коморбидных экзогенно-органических заболеваниях провоцирует

негативные последствия основного заболевания, провоцирует обострения и уменьшает ремиссию, усиливает рецидивы алкоголизма.

3. Коморбидное течение вторичной симптоматической алкогольной зависимости при шизофрении снимает дискомфорт, улучшает настроение, позволяет оставаться в обществе, продлевает наступление дефектного состояния.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического

пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.

8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.

9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.

10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.

13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.

14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.

15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.

16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным

диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102.
<https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>

17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.

19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>

20. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568

21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости. Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>

23. Мардиев, О., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>

24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023).

ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115

25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>

26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.

27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.

28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (83)), 168-171.

29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // *Вестник науки и образования*. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.

30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITsIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIIY. *Молодежный инновационный вестник*, 7(S1), 99-100.

31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // *Молодежный инновационный вестник*. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.

32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>

33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>
35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.
36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.
37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 2(1), 107-115.
39. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>
42. Абдуразакова, Р. . (2024). КОМОРБИДНОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 22–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35253>
43. Каршиев, З. . (2024). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 17–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35255>
44. Каршиев , З. . (2024). ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ РАК. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 15–21. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35252>
45. Абдуразакова , Р. . (2024). ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 25–30. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35256>
46. Mardiev , O. (2024). TYPE 2 DIABETES MELLITUS, EXACERBATION OF PERSONALITY CHANGES CHARACTERISTICS. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 200–209. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6727>
47. Мардиев , О. (2024). ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА . *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 188–199. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6726>
48. Хушвактова , Д. (2024). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН,

- СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 169–180. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6724>
49. Раджабов , Х. (2024). ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 159–168. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6723>
50. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 148–158. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6722>
51. Хушвактова, Д. (2024). ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 137–147. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6721>
52. Раджабов , Х. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 127–136. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6720>
53. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 118–126. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6719>
54. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

55. Shamsikulova Sitara Azizovna, Rustamov Azizbek Almasovich, Rahmatova Fatima Ulugbekovna, Numonova Amina Aslamovna, & Hayatov Rustam Batirbekovich. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi*, 2(1), 107–115. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/3982>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570455>

56. Abdukadirova Nargiza Batirbekovna. (2024). Clinical Features and Treatment Tactics of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescent Children. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 2(7), 59–63. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/5502>

57. Абдуразакова, Р. . (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА. *Международный журнал научной педиатрии*, 3(4), 562–569. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-4-562-569>

58. Abdurazakova, R. (2024). ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИН ДЕПРЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ. *Medical science of Uzbekistan*, (2), 16-21.

Research Science and Innovation House